

Мухитдинова Жамилахон Руслановна, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам Наманганского Государственного педагогического института, mjamila73-11@yandex.ru ORSID id_0009-0004-1577-7768

Пайзибаева Рушана Окилжоновна Студентка 3 курса Наманганского Государственного педагогического института

РОЛЬ МЕТОДОВ ПОощРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ УЧАЩИХСЯ КЛАСНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

Аннотация: статья посвящена методам поощрения и наказания, которые могут использовать классные руководители для управления поведением учащихся. Рассматриваются различные подходы к стимуляции положительного поведения и предотвращению нарушений дисциплины в школьной среде. В статье детально описаны принципы эффективного поощрения, такие как использование похвалы, наград, а также методов, направленных на поддержание мотивации и ответственности у учащихся. Одновременно анализируются методы наказания, в том числе коррекция поведения через дисциплинарные меры, такие как замечания, временные ограничения и другие способы, которые помогают вернуть ученика в рамки школьных норм.

Ключевые слова: методы поощрения, методы наказания, младший школьный возраст, педагогическое воздействие, коррекция поведения, воспитание, моральные качества, самоанализ, рефлексия.

SINF RAHBARI TOMONIDAN O'QUVCHILARNI RAG'BATLANTIRISH VA JAZOLASH USULLARI

Аннотация: Мақола о'қувчиларнинг хатти-ҳаракатларини бoшқаришда синф раҳбарлар томонидан ишлатилadиган мукофот ва жазо усулларига бағ'ишланган. Мақтаб муҳитида ижобий хатти-ҳаракатларни рағ'батлантириш ва интизомбузарликларнинг oldini olishga қаратилган турли yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Мақолada samarali рағ'батлантириш усуллари, masalan, maqtov, sovrinlar va o'quvchilarda motivatsiya va mas'uliyatni saqlashga қаратилган усуллар to'liq tavsiflangan. Shu bilan birga, jazo усуллари, shu jumladan, хатти-ҳаракатларни tuzatish uchun intizom choralari, masalan, eslatmalar, vaqtincha cheklovlar va boshqa усуллар tahlil qilingan, ular o'quvchini maqtab normalariga qayta qaytarishga yordam beradi.

Калит со'злар: рағ'батлантириш усуллари, жазо усуллари, бoшланг'ич синф o'quvchilari yoshi, pedagogik ta'sir, xulq-atvorini tuzatish, tarbiya, axloqiy fazilatlar, o'z o'zini tahlil qilish, refleksiya.

METHODS OF ENCOURAGING AND PUNISHING STUDENTS BY THE CLASS TEACHER

Abstract: The article is dedicated to the methods of reward and punishment that class teachers can use to manage pupils' behavior. The following approaches were considered to stimulate positive behavior and prevent disciplinary violations in the school environment. The article provides a detailed description of effective reward strategies, such as praise, rewards, and methods aimed at maintaining motivation and responsibility among students. At the same time, the article analyzes punishment methods, including behavior correction through disciplinary measures like warnings, temporary restrictions, and other approaches that help bring students back in line with school norms.

Key words: methods of encouragement, methods of punishment, primary school age, pedagogical influence, behavior correction, upbringing, moral qualities, self-analysis, reflection.

ВВЕДЕНИЕ

В решении такой сложной задачи, как воспитание подрастающего поколения, школа играет исключительно важную роль. Именно здесь наша молодежь получает всесторонние знания, которые позволяют соответствовать требованиям развития социального общества и научно-технического прогресса. Школа закладывает основу мировоззрения молодежи, формирует их идеологические убеждения, воспитывает волю и готовит их к искреннему, самоотверженному труду во имя счастья нашего народа. Поэтому, принятый в нашей стране Закон «Об образовании» (23.09.2020) побуждает с надеждой смотреть на настоящее и будущее системы образования. Современная школа коренным образом обновляется [1].

Воспитание учащихся осуществляется в прочной и неразрывной связи с их обучением. Однако воспитание имеет свои собственные задачи, содержание, формы и методы. Непрерывность учебно-воспитательного процесса является одним из важнейших педагогических принципов, поставленных перед школой, и поэтому внеклассная и внешкольная воспитательная деятельность непосредственно связана с учебным процессом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Воспитание детей – задача очень сложная и ответственная. Ошибки в воспитательной деятельности обходятся довольно дорого. Поэтому работа с младшими школьниками имеет специфические задачи и особенности, которые необходимо учитывать классному руководителю [2].

Эффективное преподавание — это искусство. В любом виде искусства — будь то живопись, скульптура, литература — великие мастера, превращая сырье (холст, камень, чернила) в бесценные достояния человечества, используют, помимо знаний и навыков, базовые инструменты. И возникающая при этом алхимия поистине поразительна, ибо инструменты эти часто кажутся со стороны чем-то на редкость простым и обыденным [3].

Методы поощрения и наказания детей младшего школьного возраста играют важнейшую роль в воспитательном процессе. Все, кто работает с детьми, сталкиваются с необходимостью использования как методов поощрения, так и наказания. Эти способы помогают взрослым влиять на поведение ребенка, корректировать его

действия и стимулировать развитие положительных качеств. В то же время существует множество подходов и мнений относительно того, как именно должны использоваться эти методы в воспитании младших школьников. Что же такое «наказание» и «поощрение», с точки зрения педагогики?

Наказание – это средство педагогического воздействия, используемое в тех случаях, когда ребенок не выполнил установленных требований и нарушил принятые нормы поведения. Таким образом, психологический смысл наказания в том, что воспитатель добивается не послушания любой ценой, а личностной активности ребенка по преодолению ошибок и работы над собой, то есть ребенок должен понять, осознать, раскаяться и больше так не делать.

Наказание, так как после него предполагается прощение провинившегося ребенка, способствует снятию напряжения, которое возникает в результате проступка. Наказывая ребенка, очень важно понимать, какие чувства он при этом испытывает. Если вспомнить свои детские проступки, наказания за них и те чувства, которые тогда испытывали, то в этих воспоминаниях может оказаться огромное разнообразие чувств и переживаний: вина, раскаяние, беспокойство, замешательство, обида, унижение и т.д. И именно от того, какие чувства испытывает ребенок в момент наказания, зависит и эффективность этого воспитательного рычага.

Поощрение - это мера педагогического воздействия, выражающая положительную оценку взрослым труда или поведения детей и побуждающая их к дальнейшим успехам.

Психологический смысл поощрения состоит в том, чтобы ребенок закрепил хорошее поведение, отношение, в дальнейшем делал, выполнял, поступал так же правильно и хорошо, как сейчас. Поощрение детей требует особого внимания педагогов и родителей, так как завершение какого-либо дела, достижение того, за что мы хотим ребенка поощрить, само по себе сопровождается положительными эмоциями, чувством радости, гордости и т.п. Эти чувства возникают и без поощрения, они и являются наградой за те усилия, которые приложил ребенок. При минимальном вознаграждении удовлетворенность работой больше.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ основных видов и форм педагогического требования показывает, что и положительная группа форм требования (просьба, доверие, одобрение), и отрицательная (угроза, выражение недоверия, осуждение) используются на каждом шагу, в таких ситуациях, когда не возникает никакой необходимости как-то выделить того или иного ученика из общей массы.

Использованию поощрений и наказаний как средств педагогической коррекции должно отвечать наличие определенной ситуации, оно характеризуется известным решением педагога или коллектива, связанным с выделением одного из воспитанников (или группы) из общей массы, однако, как правило, без резкого противопоставления их изменением их прав и обязанностей в коллективе, взаимоотношений педагога и коллектива с ними. Совокупность этих признаков и обеспечивает корректирующее действие.

Ситуации поощрения и наказания представляют собой особые случаи сложных психолого-педагогических ситуаций, характеризующиеся необходимостью регулировки отношений, внесения в них определенных точно дозированных изменений, иными словами, их педагогической коррекции.

Возникновение и педагогически целесообразное использование таких ситуаций обусловлено необходимостью формирования более значимых потребностей личности и коллектива.

ОБСУЖДЕНИЕ

Необходимость использовать поощрение в самых различных видах деятельности детей отмечал В.Е.Гмурман: «Избежать захваливания отдельных учащихся и отдельных классов можно путем поощрения самых различных достижений в различных областях деятельности», писал он. Это даёт возможность стимулировать, способности и склонности как в области учения, так и в разнообразной внеурочной деятельности.

На первых порах работы с коллективом педагог поощряет отдельные действия своих воспитанников: это может быть и образцово убранный класс, и организованно проведенный поход, и т. п. Однако по мере формирования здорового общественного мнения коллектива предметом поощрения становится устойчивое проявление тех или иных моральных качеств: ответственности, организованности, принципиальности, взаимопомощи.

Ситуация наказания - это конфликтная ситуация. Смысл наказания как средства коррекции в его относительно раннем использовании и осторожной дозировке. Поэтому использование наказания в условиях нормально протекающего воспитательного процесса вполне возможно и в ситуациях, когда отношения воспитанника в целом направлены положительно.

Важным условием развития самостимуляции в использовании поощрений и наказаний является соблюдение меры. Трудно даже сказать, что более вредно в воспитании: захваливание, злоупотребление поощрением или, напротив, наказания по всякому поводу. В отличие от таких форм косвенного требования, как одобрение и осуждение, являющихся повседневными, рядовыми воздействиями на воспитанников, поощрение и наказание как средства коррекции должны использоваться значительно реже.

Среди известных педагогов есть разные точки зрения по этому поводу. Например, Ш.А.Амонашвили утверждает, что в воспитании детей следует полностью отказаться от наказаний и сосредоточиться только на поощрении [2]. По его мнению, это более эффективный метод воздействия. В то время как А.С.Макаренко полагал, что наказания следует применять реже, лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, а большую часть времени нужно уделять поощрению [4]. Есть и такие педагоги, которые считают, что наказание является единственно действенным методом в воспитании, так как оно помогает достигать нужных результатов. В свою очередь, К.Д.Ушинский, известный российский педагог, утверждал, что настоящее воспитание должно быть основано на принципах, не включающих в себя ни поощрений, ни наказаний [5].

Множество педагогов и мыслителей, как отечественных, так и зарубежных, высказывали свои мнения о роли поощрения и наказания в процессе воспитания и обучения. Среди них Л.Ю.Гордин, А.Дистервег, Дж.Дьюи, М.Ф.Квинтилиан, Э.Кей, Я.А.Коменский, Т.А.Куликова, Дж.Локк, И.Г.Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, В.И.Фармаковский и другие. Изучая проблему поощрения и наказания, Л.Ю.Гордин отмечал, что в обоих терминах есть одно общее значение — стимулирование. Слово «стимулировать» означает давать толчок к какому-либо действию, заинтересовывать. Стимул — это причина, побуждающая человека к действию, а также заинтересованность в этом действии. Применение стимулов направлено на ускорение или, наоборот, замедление определенных действий, что позволяет увидеть связь между поощрением и наказанием в воспитательном процессе.

Проблема поощрений и наказаний в узбекской педагогике также имеет глубокие корни, начиная от средневековых мыслителей и заканчивая современными исследователями. Данный вопрос рассматривался как с точки зрения гуманизации образования, так и с позиции эффективности воспитательного процесса.

Можно перечислить основные группы ученых и мыслителей, внесших значительный вклад в изучение этой темы, таких как просветители-джадиды (начало XX века). Именно джадиды первыми в центральноазиатском регионе выступили против жестких физических наказаний, преобладавших в старых школах (мактабах). Также огромный вклад в развитие национальной педагогики внес Абдулла Авлони. В своем фундаментальном труде «Тюркский Гулистан или нравственность» (Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ) он детально описывает методы воспитания. Он подчеркивал, что воспитание должно основываться на любви и авторитете учителя, а не на страхе [10].

Махмудходжа Бехбуди активно пропагандировал переход к «новым методам» обучения (усули савия), где дисциплина поддерживалась через интерес к знаниям и моральное поощрение, а не через палку [10].

Один из ведущих современных специалистов по национальной педагогике Мухаммаджон Куронов исследовал методы воспитания через призму узбекского менталитета, где поощрение (одобрение общины, семьи) играет ключевую роль [11].

Ойниса Мусурманова также исследовала вопросы педагогических технологий и семейного воспитания. В ее работах акцентируется внимание на том, что поощрение должно быть своевременным и справедливым, чтобы не вызвать зависти в коллективе [12].

Однако, несмотря на важность наказания, поощрение часто дает более положительные результаты. Когда оно применяется правильно, оно способствует развитию положительных черт личности: уважения к себе, дисциплины, ответственности, доброжелательности и других. Таким образом, поощрение выполняет две основные функции: во-первых, оно регулирует поведение ребенка, а во-вторых, оно усиливает и подкрепляет те нравственные качества, которые необходимы для правильного социального взаимодействия.

Тем не менее, важно понимать, что неправильное применение поощрения также может привести к нежелательным последствиям. Чрезмерное восхваление и угождение

могут привести к развитию самодовольства, эгоизма и тщеславия у ребенка. Для того чтобы методы поощрения и наказания приносили желаемые результаты, педагог должен учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка. Наказывая младшего школьника, следует применять меры, которые будут максимально мягкими, например, просто сделать замечание. В то же время, поощрение должно быть частым и разнообразным, поскольку в этом возрасте дети остро реагируют на любое проявление внимания и одобрения, что способствует мотивации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важнейшим условием успешного воспитания является справедливость, личностный подход и внимание к мотивации и внутренним убеждениям ученика. Только в этом случае методы поощрения и наказания могут служить эффективным инструментом для формирования не только правильного поведения, но и гармоничного развития личности ребенка, готового к взаимодействию с окружающим миром и к принятию ответственности за свои поступки.

Таким образом, анализ литературы ведущих ученых педагогов дал возможность сделать ключевые выводы их исследований. В частности, можно отметить, что исследования узбекских ученых выделяют несколько важных принципов:

1. Приоритет поощрения: Положительное подкрепление (макташ, рагбатлантириш) всегда должно преобладать над порицанием.
2. Учет национальных ценностей: Использование таких методов, как «истихола» (чувство стыда перед коллективом) и «дуо» (благословение), которые являются специфическими формами поощрения в узбекской культуре.
3. Отрицание физической силы: Единогласное осуждение любых форм телесных наказаний как неэффективных и разрушающих психику ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан от 23.09.2020 года
2. Амонашвили, Ш. А. *Как воспитать человека*. — М.: Просвещение, 2003.
3. Дуг Лемов. *Мастерство учителя*. Москва. Издательство «Манн, Иванов и Фербер». 2014. Сс.404
4. Макаренко, А. С. *Педагогическая поэма*. — М.: Просвещение, 1999.
5. Ушинский, К. Д. *Человек как предмет воспитания*. — М.: Академия, 2001.
6. Дьюи, Дж. *Демократия и образование*. — М.: Эксмо, 2007.
7. Песталоцци, И. Г. *Как я воспитываю детей*. — М.: Издательство РАН, 2000.
8. Локк, Дж. *Размышления о воспитании детей*. — СПб.: Алетейя, 2003.
9. Коменский, Я. А. *Великая дидактика*. — М.: Просвещение, 2007.
10. Ашурова, М. (2025). ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЖАДИДСКИХ ШКОЛАХ БУХАРЫ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 36–41.
11. Quronov, M. (2013). If you want my child to be happy...: for parents. T.:<< Ma'naviyat.

12. Мусурманова, А. (2019). Концептуальные основы формирования духовной культуры молодежи в системе непрерывного образования. Проблемы педагогики, (1 (40)), 5-7.

Aliyeva Sarvinoz Abbosjon qizi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Farg'ona davlat universiteti [ORCID ID: 0009-0003-7101-4338](#),
e-mail: aliyegasarvinoz789@gmail.com

SAID AHMAD HIKOYALARIDA ANTROPONIMLARNING PRAGMATIK TAHLILI

Annotatsiya. Maqolada o'zbek xalq yozuvchisi Said Ahmad hikoyalarida qo'llangan antroponimlarning pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Kirish qismida antroponim tushunchasi va uning badiiy matndagi funksional vazifalari yoritiladi. Adabiyotlar tahlili va metodologiya qismida onomastika hamda pragmalingvistika yo'nalishidagi ilmiy qarashlarga murojaat qilinadi. Tahlil va natijalar qismida yozuvchining ayrim hikoyalaridagi shaxs nomlarining xarakter yaratish, ijtimoiy muhitni ifodalash, kinoya va satirik effekt hosil qilishdagi o'rni ochib beriladi. Maqola yakunida antroponimlarning badiiy-estetik va kommunikativ vazifalari yuzasidan xulosalar beriladi.

Kalit so'z va iboralar: antroponim, pragmatika, badiiy matn, xarakter, ism semantikasi, nutq vaziyati, konnotatsiya

SAID AHMAD STORIES: PRAGMATIC ANALYSIS OF ANTHROPNYMS

Annotation: The article analyzes the pragmatic features of anthroponyms used in the stories of the Uzbek writer Said Ahmad. The introduction explains the concept of anthroponym and its functional role in literary text. The literature review and methodology refer to scientific views in onomastics and pragmalinguistics. The analysis section reveals the role of personal names in character creation, representation of social environment, irony and satirical effect. The conclusions summarize the artistic-aesthetic and communicative functions of anthroponyms in the writer's stories.

Key words: anthroponym, pragmatics, literary text, character, semantics of name, communicative situation, connotation.

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОНИМОВ В РАССКАЗАХ САИДА АХМАДА

Аннотация: В статье анализируются прагматические особенности антропонимов, использованных в рассказах узбекского народного писателя Саида Ахмада. Во введении раскрывается понятие антропонима и его функциональная роль в художественном тексте. В разделе обзора литературы и методологии рассматриваются научные взгляды в области ономастики и прагмалингвистики. В аналитической части